

आंजेल - कादंबरीची विश्लेषण

Flavy D'Souza

Research Scholar, Institute of Social Sciences and Humanities Research Centre, City

Campus, Pandeshwar, Mangaluru

E-Mail ID - freessiahome@gmail.com

(ABSTRACT)

पावल आलवारीस आनी इजाबेल्ला डिसोज हांचो पूत जावन २५-०७-१९१६ बंटवाळ तालूकांतल्या ओमजूर गावांतल्या कैगूरी म्हळ्ळे कडेन जल्म घेवन इंटर मिडियेट शकाप जोडन पत्रिकोद्यम आनी साहित्य कान्य क्षेत्र घेवन आपलें जीवीत जेयेवन १९८९वेर तो मरण पावलो. ४० वयर कादंबरी, १०० वयर मटव्यो काणियो बरेयल्यात. भाषंतर क्रतियो ०४, आनी ताच्या जिवीताची आत्म चरित्रा ताणें लिकल्या. २० वर्सांनीं सुमार ६० पुसतकां ताणें प्रगट केल्यांत. ह्याच खातीर मंगळूरांत मित्र भवन आनी उद्योग भवन प्रेस म्हळ्ळो छापकानो सुरू केलो. १९५८ वर लूईस रोम, इटेली, फ्रान्स, आश्ट्रीया जर्मनी, बेलजियं गावांत आसच्या यात्रीक जाग्यांक भेट दिल्ल्या. १९६० इस्वेंत रषयाच्या मासको, ताषकेंट तसल्या शहरांचे जीवन पोळ्यलां.

प्रस्तावन

भारतांतल्या साहितिक फावो जांवची अती उन्नत प्रतिषठीत प्रशसती म्हळ्यार ज्ञान पीठ प्रशसती. ही प्रशसती भारताचा संविधानातल्या अटव्या वोळेरेंत उल्लेख केल्ल्या २२ भाषेंतल्या अत्युत्तम साहित्य कृती व समग्र साहितिक देणगी दिल्ल्या भारतीय नागरिकांक फावो जाता.

१९६५ थावन २०२१ पन्यांत ५७ भारतीय नागरिकांक ही प्रशसती फावो जाल्या हांतू कोंकणी साहित्याक ४२ व्या क्रम संख्याक मानेसत रवींद्र केळेकर हांका २००६ वेर आनी क्रम संखो ५७ दामोदर मौझो हांका २०२१ वेर फावो जाला.

ज्ञान पीठ प्रशसती तसले प्रतिषठीत प्रशसती लाभल्ल्यो कृती केवल दोन मात्र. इतर भासंच्या साहित्यक तुलन केल्यार कोंकणी साहित्यांत बर्पा उणीं आसात. तशें आसतां विमर्सी कर्तेले आनी विश्लेषणकार उणीं आसात तशें दिसता.

हांव संशोधन कर्च्या ह्या वगता आंजेल म्हळ्ळी कादंबरी विश्लेषण करुंक म्हका एक अवकास मेळ्ळा. मानेसत जोकीं संतान अलवारिसान (जो.सा. अलवारीस) बरयिल्ली कादंबरी कोंकणी नाटक सभा मंगळूर हाणीं १९५० डिसेंबर महिन्यांत कानडी लिपियेंत प्रगट केल्ली.

मानेसत जोकीं संतान अलवारीस

पावल आलवारीस आनी इजाबेल्ला डिसोज हांचो पूत जावन २५-०७-१९१६ बंटवाळ तालूकांतल्या ओमजूर गावांतल्या कैगूरी म्हळ्ळे कडेन जल्म घेवन इंटर मिडियेट शकाप जोडन पत्रिकोद्यम आनी साहित्य कान्य क्षेत्र घेवन आपलें जीवीत जेयेवन १९८९वेर तो मरण पावलो.

४० वयर कादंबरी, १०० वयर मटव्यो काणियो बरेयल्यात. भाषंतर क्रतियो ०४, आनी ताच्या जिवीताची आत्म चरित्रा ताणें लिकल्या. २० वर्सांनीं सुमार ६० पुसतकां ताणें प्रगट केल्यांत. ह्याच खातीर मंगळूरांत मित्र भवन आनी उद्योग भवन प्रेस म्हळ्ळो छापकानो सुरू केलो. १९५८ वर लूईस रोम, इटेली, फ्रान्स, आश्ट्रीया जर्मनी, बेलजियं गावांत आसच्या यात्रीक जाग्यांक भेट दिल्ल्या. १९६० इस्वेंत रषयाच्या मासको, ताषकेंट तसल्या शहरांचे जीवन पोळ्यलां.

लोकानी दिल्लें पुरासकार आनी मान

- १) १९७२ इस्वेत मंगळूर टौन हालांत रूप राग संस्थान
- २) १९७३ आकटोबरांत डान बोसको सालांत कोंकणी नाटक सभेन
- ३) १९७४ फेब्रवरिंत मिलार मैदानार आखील भारतीय कोंकणी परिषदेन
- ४) १९७८ इस्वेत राकणो पत्रान डान बोसको सालांत
- ५) १९८० इस्वेत कला संपत संघटनान डान बोसको सालांत
- ६) गोंयच्या भाषा मंडळीन केंद्रीय साहित्य अकाडेमीन ताका गौरव सांदो म्हण मानून घेतला.

गूंड चिंत्याचो उण्या उलोवण्याचो, शिसते, शिसते भरीत जीवनाचो व्यक्ती जो.सा. अलवारीस. अपल्या कादंबरी मुखांत्र, विनोदां मुखांत्र काणिये मुखांत्र, लेखनां मुखांत्र कोंकणी- भास-साहीत-ताणें ग्रेसत केलां. मित्र आनी झेलो पत्रां मुखांत्र आनी अपल्या स्वंत प्रकाशानालय मुखांत्र शेंबोरां घटल्यान लेखक-लेखकिक अवकास कर्न दिला. ताच्या क्रतियांक लिपीक लागोन पुरासकार मेळोवंक नां तरी लोकाच्या काळजानी स्थीर स्थान दिला.

विषय मंडन-

बरवपी जो. सा अलवारीस हाणी लीख ल्लीं आंजेल कानडी लिपित प्रथम कोंकणी कादंबरी १९५० वेर कोंकणी नाटक सभा मंगळूर हाणीं प्रगट केली.

काणियेचें थळ- प्रारंभार घटाचें मूळ जावन उपरांत मंगळूरांतलें बोंदेल जावनासलें.

काणियेचो वेळ काळ -दुस्रें महा झूज.

कथा विशलेषन

आंजेल मांय सुनेची कथा

कोंकणी नाटक सभा मंगळूर हाणिं १९५० वेर पयलो छापो छापला. दुस्रो छापो २००८ वेर तांच्या अनुमतेखाल सां लूवीस कोंकणी संस्थान प्रगट केल्ल्या कादंबरिंत ९ अध्याय आसोन २४५ पानां आसात. ह्या कादंबरिचें मोल रूपै १००/ जावनासात

प्रक्रतिच्या पासलेंत जियेवन आस ल्लें ग्रेसत कुटां उपरांत तें अमाल पियोण्यांत पिड्ड्यार जाल्लें पिंत्रयलां. उपरांत परत शहराक येवन चाल गेणिच्या हिताल भटाचेर वावर कर्न आस ल्लें रीण फारीक कर्न रोज बायेक अपल्या सासू मांयक आनी पुताक पोसलें. रोज बाय चाल गेणिचेर वावर कर्न संतोसान रिणाविणें जियेल्ल्यांत तर रोफीक त्या जाग्यार वावर कर्न जियेवंक कित्याक सक्त जालोना म्हळ्ळें लेखकान विवरुंक नां. आपली पतीन आंजा सार्क्य आंजेला वयर अपल्या ईषट जावन त्या नांवार धनी नोरबट ताची सोभाय पळेवन भुलुल्लो. ईषटाची बायल अपणाची कर्न घेजे म्हण नोरबट विलन रूपार अपलो पात्र खेळता. रोफी असल्यार अडकळ म्हण ताका पायस दाडन पाटीं येनातल्या गावाक दाडचें आलोचन कर्न तार्वीटी जावंक सगळी मांडावळ कर्ता. चलियेची सोबाय, बरे गूण, बरें नडतें, पसंद जावन तो तिका अपणाची कर्न घेवंक आलोचन केल्ली. विलन म्हळ्ळ्या फरा लडाय, माराफार, झगडें, अशें विविंगड कूस आसतात. तसलें द्रश्य नासताना सतेवंता बरीं नाटक खेळोंक सुर्वत केली. मोगा मायपासान हासोन खेळोन आस ल्लें काजारी जोडें विविंगड जावन कषटांच्या सागोरांत बुडलीं. अशें जो.सा. अलवारिसान वेगिंच ह्या प्रकार घुंवडी दिली.

अवस्वर २

दूसऱ्या अवस्वरांत लेखक रोपी तार्वीटी जावंक गेल्ल्या उपरांतली काणीं पिंत्रायता. सबार दीस रोपिचा कागदाचा येण्याक राकाशें कर्ता मांय सुनो सांगाता जियेतासताना कितेंच आडकळी जायनाशें अवय धुवे बरीं पात्र दाकयता. तिका तांकाना तरीजतन घेता म्हळ्ळें लिखता. सून तीं खरिच्य अवय म्हळ्ळें बरीं तिची जतन घेवची पात्र लिखता. कुटमांत अयिल्ले कषट दोगांयी मोगान स्वीकार कर्न जियेवचें आदर्श पण वाच्याक जाणा जांवच्याक अवकास कर्न दिलां.

पोटाची भूक धांबवच्या खातीर रीणा वयर रीण जाताना मालघांड्यांचो नग विकून रीण फारीक कर्तात आशें दीस वेता वेताना रीण वाडोन वेता गालुंक मुसतायकी ना पडोंक जाल्लें घर आशें तांची बेजाराय आनी खंत व्यक्त कर्ता. लेखक इल्लें इल्लें कषटांवे दृश्यां लिखून निमाणें कितेंच नातलें विवरिता.

बोंगसाळ्याचा सालून रीण फारीक कर्चें खातीर कांकणा भितर गाल्ता. तांचा लागीं आसल्या सर्पळी विशीं दोळे घालन घरा येवन लूटुंक प्रयत्न कर्ताना हीरो बरीं धनियाचो शेणय थै येवन पावता. ह्या मनशा मुखांत देवान राकलें म्हण समाधान पावतात उपरांत धनी आनी शेणय सांगाता मेळोन घडलें कान्ययोजन यशस्वी कर्च्यक विविध वाटो सोधतात. बऱ्या मनाचा मनशा बरीं वेस पांगून आसलो तरी रोज बाय आनी अंजेल ह्या वेळार तांका पात्येलीं. आशें शेणै आयिल्ली गजाल कितें म्हण सांगच्याक मुखार सरलो. वकलांगेर धनियान कामागारांक धाडचें कित्याक म्हण तुमी जणांत म्हणोन वोपारिंनी शेणय मामाचो पात्र खेळता. धनियान धां दिसां भितर गेण वसूल करिनाय जाल्यार ताचें लागचें वसूल कर्ता आनी गोमट्याक धर्ता कामांतलो काडन उडयता म्हण सांगला आशें रोज बायेक सिंतिमेंताळ रीतीन भरलें उपरांत इतलो तेंप थंड रावलो एक आजप म्हणाजाय म्हणोन धनियाची धारुणकाय व्यक्त कर्ता आशें दोन द्वंद्व रीतिचा उलोवन्यांक अंजेल सवाल कर्ता.

बाकी असल्या देव्याक सर्पळी दीवंक तयार जाताना तीं आयापणाची बेंजार जाल्ली काजाराचे बेसांव पडोन आशें देंवचार सांगाता असोन देंवचार उलोवचो पात्र लिख्ता. आशें शेणय अपल्या सवायेचेर उलयताना चूक जातागी विसारल्यार युक्तेन बुद्धंत म्हळ्ळो चित्रीकरण केलां. अतां अंजेलान धनियाक मेळाजे, धनियाचा घरा काम करिजे, आशें नोरबट अंजेलाक सांगाता मेळ्ळ्यार विविंगड अळकास कर्न दीवंक प्रयत्न कर्ता, एदोळ पन्यांत देव भिरांतिचा मनशा बरीं अस ल्लो नोरबट अपलो रंग दाकयता. रोपी पाटीं येना म्हळलें जाणां जावन रोज बाय आनी अंजेलाक गेण वसूल करिनासताना तांदूळ दीवन तांका तांचे सर्शीं वोडुंक प्रयत्न कर्न आसा. धन्याक फुलां घाल्यार सर्व कामां सलीस जातात आशें विविध मतलब कर्न रोज बअयेक सत म्हण पात्येंवचें बरीं कर्ता लेखाकान एदोळच तिळसिल्ल्या प्रकार अंजेलाक हो विषय समजालो. पूण रोज बायेचो पात्र विशिषठ रीतीन ह्या वेळार रचला. अवयच्या जाग्यार आसली मांय सुखी जीवनाक लागोन अंजेलाक द्वेषिता तिचो अधिकार चलयता, आनी अपूण सासू मांय म्हळ्ळें व्हडपाणाक अंजेलाक धनियाचा घरा धाडचें आश्वासन दितां हांहासर सासुमांयक अपलो अधिकार, गर्व हंकार असचें बरीं बरयलां सासू मअंयन सांगले आयकाजे आनी तिचा हाताखाल असाजे म्हळ्ळें लेखाकान तिळसिलां आशें विभिन्न रीतिचे पात्र हांगासर आयल्यात बोंगसाळ्याचो सालू, शेणय आनी धनी ह्या मांय सुनेक असल्या पासांत गाल्चें प्रयत्न केल्लें आसा.

समाजेंत जांव समुदायांत कोणियी एकलो कषटांत सांपडलो म्हणताना सांगात दिवच्याकी तांका दुसोर्चे खेंडून उलंवचें, आनी कषटा वयर कषटांत घाल्च्यांत विकृत्यण दाकयतात म्हळ्ळें दिसता

धनी नोबर्ट सोभायेची भावली अंजेलाक अपणाची कर्न जियेंवची एक च् आशा देकून तीं ज्यारी करुंक एदोळ वरेग दिसाक तशें रातीक सपणांत अंजेला विशीं नियाळन तिचा मोगाक राकोन रावलो म्हळ्ळार ग्रेसतकाय पद्वी, आसल्ल्या व्यक्तीक कितेंयी आशेव्येत तें चूक न्हय म्हण इगर्ज मातेचा नियामा प्रकार सगळी मांडावळ जावंक जाय तें लेखक कळीत कर्ता आशें सामान्य कुटमांत येंवच्या कषटांची गत एका वर्नी एक कषट वाळतात म्हळ्ळें लिख्ता. देवाचा भासावण्यांची उचार्नी कर्ता देवाक कषटा आकांता वेळार उलो मरल्यारी कषट उणें जायनांत तरी तें सोसुंक देवाची कुर्पा लाभता म्हळ्ळें जो, सा अलवारिसान भावाडताचा पात्रां द्वारीं तिळसिलां.

अवस्वर ३

तीसऱ्या अवस्वरांत रोपी तार्वती जावन गेल्या उपरांत ॡ महिन्यानी अयिल्ले पत्र आनी ७५ रुपय धाडल्या उपरांत जिवंत आसागी नांगी म्हळ्ळी खबर च्च ना. अंजेल अपल्या घरांत राकोन राकोन सदां मागणें तेसांवा. नोवेना कर्नच्च आसा. हांगासर लेखक अंजेलाले मागणें आनी अखंड भर्वसो लिखता. रोज बाय देव यी जाय देंवचार यी जाय म्हळ्ळ्या चिंत्याची जावनासा, मागणें रजार केल्लें बरिच्च शोणैचा उत्रांक पिस्वोन ग्रेसत कायेचा आशेन अंजेलाले कशें पुणी कर्न म्हळ्ळ्यार मोगान उपरांत लडाय कर्न धनियाचा ताबेन फावोंक प्रयत्न केल्लें.

व्हडिलाचे उतार मिर्वोन चल्ताय आनी शांतिपणाचो खेळ खेळताय म्हळ्ळ्या निषटूर उत्रांनी लेखाकान लिंकल्यांत. अक्रेक रोज बाय सलवळ्या वेळार तीं बांयक उडचें प्रयत्न कर्ता. तशें निषटूर व्यक्तित्व रूपीत जाता.

डेल्ली नावीक मुख्या ठाण्या थावन रोपीन असचें तारूं बुडोन मिस्सिंग म्हण खबर आयल्या, तो मेला म्हण येवंक ना, भावाडतान आनी भर्वस्यान तुमीं मागणें करा. कुटू असल्ल्या जाग्यार तो जिवंत आसा म्हण पात्येया. हांगासर पेदो भावडतान भर्वस्यान सांग ल्ले वाचताना लेखक क्रिसतांव पेद्याक पात्र दिल्लें बरीं भोग्ता.

अवस्वर ॡ

चवत्या अवस्वरांत लेखाकान धनी नोरबट शोणै आनी निक्कुचो पात्र लिखता. ह्या तेगांयी मनशां लागीं अंजेलाले विषय सोडल्यार दुस्रो विषय ना. धनी नोरबट अंजेलाले मोगान आसोयी पिसो जाला म्हण लिखता. ना तर बहुशा काणी अखेर जावंक लांभ काळ घेता म्हळ्ळ्या इराद्यान म्हण समजोव्येत शोणय शिंतऱ्या चो सुळियो तयार कर्च्या वावराक नांवाडललो म्हण जाल्लो. अपलो इषट म्हण लेकचो रोपी अतां ताका आड जालां पूर्व योजीत कर्न ताका धाडलें ताका पार्टीं येवच्याक न्हंय म्हणता. कितलें खर्च जाल्यारी अंजेलाले अपणाची कर्न घेवची एक च्च आशा आशें रोपिची मर्णाची खबर आयिल्ल्या शिवाय अंजेलाले सुलाबायेन पासांत शिक्रावंक जायना देकून नेवल हेड काटर्साक बरवन खबर हाडच्याक कागद बरवन धाडलें. टेलिग्रां पेद्यान हाडन दिल्लें गांवार सगळ्यान प्रसार जाल्लो. आशें दुखेसत जाल्ल्या कुटमाक भुजावण पाटवंक धनी आनी शोणय रोज बरिच्च घरा वचोंक तयाराय कर्ता.

लेखाकान हांगासर रोपी मरण पावला, धनी नोरबट अंजेलाले सांगी लग्नांत एकवटता काजारी स्त्रीयेचो दादलो जिवंत आसताना परत काजार जावंक आडकळ आशें विचार विवरिला सांगाताच्च धनी अंजेलाले गूण धैर मेचवाता आनी वर्णक लेखाकान प्रयत्न केलां.

अवस्वर ५

ह्या अवस्वरांत टेलिग्रामाले विषय मेला म्हळ्ळें स्पष्ट ना तरी सगळ्या गांवार प्रसार जाली. सबार जणां घरा येवन भुजावण पअटवन गेल्लीं आवय बापय येवन दुवेक अपवन वर्च्याक विचारलें. टेलिग्राम आयिल्ल्या उपरांत मेला म्हळ्ळी खबर मतिंत दवरून फितिस्पणांची खुणां तिका झळ्ळ्याल्यांत म्हण सांग्ता. रातीक चलोन येवचें दडबडे पपरे आशें तिचा फितिस्पणा विवरिताना अंजेल वैजडानीक जवाब जावन आवाज कर्चो, मनशान चल ल्ले बरीं चलचें, सेजार्च्या माडतिनामा गेल्या धडभडे जांवचे घरा पाटल्यान असच्या केंळळ्याचीं पानां वोडन खाताना म्हण जवाब दिता. हांगासर लेखाकान टेलिग्राम विषय लिखून रोपी मेला म्हळ्ळी खबर सगळ्यांनी प्रसारून सामाजीक दसतुरा पर्माणें घोव सरल्ल्या धुवेक पार्टीं अवय बापय चा घरा (कुळारा अपवन व्हर्चे विवरिलां) हांगासर वैजडानीक रीतीन विशलेषण कर्चें तितलेंच्च स्वाभावीक म्हळ्ळें वाचप्यांक कळीत केलां.

रोज बाय आनी शोणय अंजेलाले नाडच्याक विवीध रीतिचे उपाय घेवन पेचाडचें आनी एक्सुरी अंजेलान दोगां देंवचाराचेर झजा जाय जाल्यार अंजेलाले धैर्य विशेष जावनासा. तें खंडीत देवाचा कुर्पेचे बळ म्हळ्ळें लेखाक कळयता.

ह्या नमुन्यार सामाजीक व्यवस्था आसतना बऱ्या मौल्यांनी लोक कशें जियेतलो? कित्याक जणां स्त्रीयांक असलें भावाडताचें भर्वस्याचे जिवीत असा म्हणोन लेखाकान सामाजीक मौल्यां विशीं जागृती दिल्या.

अवय धुवे सार्कें आसल्या रोज बाय अनी अंजेलाक मनां भेध कर्न शेणय रोज बाये संगी मेळोन हर प्रयत्न कर्न सलवाता निमाणें धुवेक भेट करुंक अपयतोलो म्हण सांगोन कळया

ह्या अध्ययांत देवाचेर अखंड भर्वस्यान असल्या अंजेलाक शेणय अनी रोज बाय अपल्या देवचाराचा हिक्मतेन हर प्रयत्न केल्ल्यारी लेखक देवाचेर विश्वास दवरल्यांक केदिंच्च सांडिसोना म्हळें भर्वस्याचे कीर्ण फांक्ता.

अवस्वर ६

ह्या अवस्वरांत मांय सुनेचो जाल्लो खंदर चडच जाला शिवाय उणें जांवचें दिसाना रोज बाय शेणयन सांगाता मेळोन रागान दडबडे भेषटावणें रडणें आशें केल्लें वर्वीं विरार जावन खाल जातेली म्हळें चिंताप तिचें, हें सगळें जाणां आस ल्ली आंजेल गणेंच केलें तिचे जवाब्दारेन करिजाय जाल्लें काम कर्न देवा मुखार रोपीक दिल्ली भास सांबाळच्याक तीं तयार आस ल्ली पादऱ्याब कुमगार दीवन उपरांत अर्गां आराधन जातेच पादऱ्याबान टेलिग्राम आयिल्लें विशीं विचारन वाचताच मिस्सिंग मेला म्हण दिवंक ना आशें बचाव जांवचो शेंबरांत धा वांटे आसात म्हळें आयकोन भर्वसो उदेलो ह्या भर्वस्यान मुकल्या दिसांनी पोटाचा ग्रासाक व्यवस्था कर्च्या मांयलागीं अनुमती विचारन दुर्स्या दिसा सकाळीं उटोन सगळीं घर्ची तयाराय कर्न कामाक भायर सरलीं.

अंजेलान कामाक वेचें मन नात ल्ले असकत चिव्या बरीं तीं चलोन वेताना भिर्मतेन दोळ्यांक दुखां लेगून आयलीं सबार कडेन काम विचारन गेल्यारी काम दिंवचें सोडन तिचो तारिपो कर्च्याक पडलीं थें हऱ्येका गाद्यांनी अंजेलाक उलोवन तमाषे कर्न खेळकुळां केलीं शिवाय काम दिलेनां चवत्या गाद्याक वेताना तर्नाट्यान पळेयिल्लेंच गर्ज समजोन कितेंच उलयनासताना गाद्यांक देंव म्हण सांगोन पाशार जालो आशें गाद्यांत तिका काम करुंक तांकलेना पूण सांगत्यांनी कुमक कर्न सांज म्हणासर तिका सुधारिल्लें. ह्या वेळार तिणें कठीण कष्ट भोगले आशें दुस्रो दीस उदेल्या उपरांत जाग जाल्ल्यान कामाक वेची अलोचन केलिना.

धनी नोरबटान कुल्कराक धाडन दोन कळसी तांदू दीवन धाडला उपरांत दनी येता म्हळी खबर कळताच अंजेलाक खंयसरी वचोंक जायनाशें रोज बायेन एकेका दिसा एकेक निबां दिलीं धनी आनी शेणय रोज बायेचा घरा पावलें. उलंवणें प्रारंभ जातेच रोपी विशीं खंत उचारन तार्वीती जांवच्याक धनियांच्च धाड ल्लें म्हण विवरिले, आशें अंजेला लागीं उलवंक ताचे तोंड पळेवंक नोरबट आशेल्यारी अंजेल मात्र भिरांतीन ससोन असली निमाणे चडीत ओत्तायेक लागोन मोर्ता म्हणासर विधव रांवचें म्हण निचेव केलां म्हणताना धनी कालुबुलो जालो उपरांत ताका सैरीक कर्ची जवाब्दारी धनियान घेतली. अंजेल हट धर्तागी अपलो भर्तार खंडीत जावन मरण पावला म्हळी अपूट खबर येवचे वरेग अपूण कसलिच विंचवन करिना म्हण घट रावता. डेल्लिंतल्या नेवल हेड काट्टासाक बरवन धा दिसा भितर खबर हाडतांव म्हण शर्त मारन धनी आनी शेणय चल्तात.

ह्या अवस्वरांत कुटमा जिण्येंत अर्थीक अडचणी अन्वारां आयिल्ल्या वेळार घर्च्या सांग्यांनी त्याग साक्रिपीस कर्तात म्हळें लेखाकान दाकवन दिलां, घरांत मांय सुनो आसले कडे ल्हान ल्हान संगतीक थोडें पावटीं व्हडलें खंदक उदेतात म्हळें दाकवन दिलां. रोज बायेचो पात्र सूक्त जावन लिकला. सांगाताच अंजेल सून जावन सासुमांयची चाक्री कर्चें तिका खाल्तिमान गालन जियेवचें हें वाचप्यांक एक देख दिल्ले परीं जालां रोपी विशीं आयिल्लें टेलिग्राम मिस्सिंग म्हळें आयकोन गेल्लो जीव परत पाटीं मेळें बरीं जालें, हें भोव द्वंद्व रीतीन लेखाकान लिक्ून रोपी कितें जातालो

म्हळें सवाल वाचप्याक उंचायेक येता, अमचें समाजेंत लोक कितें उलयता कशें हेरांक वायट देख दिता म्हण लिखलें स्वाभावीक जालां आज काल समाजेंत लोक हरेका कडें उलयता.अंजेलाक धनी आनी शेणय अंजेलाचें मन वोडुंक प्रयत्न कर्तात म्हळें बरें कर्न लिकला. हरेका संगितींनी अंजेल अपल्या गुंडायेचा भावाडतान कितल्या शिंत्रव्या शेणय आनी धनियाक खडक्क जाप दिवच्याक लिखलें तें गंभीर विषय म्हण्येत.

अवस्वर ७

ह्या अवस्वारांत रोज बाय अपणाक व्हडलें भाग लाभता म्हण भर्वस्यान राकोन आसा अंजेल ह्या सांकळी थावन भायर येंवचें खातीर देवा कडें भर्वस्यान मागोन गुपीत नोवेन कर्न आसा. हांगासर एका समस्ये विशीं दोगां दोन चिंत्यानी चिंतून आसात रोज बायेक संतोसाची गजाल तर अंजेलाक भोव कठीण घडीत जावनासा. भीकन्याक भीक जअवन तांदूळ दिताच्य भिकान्यान भर्वस्याची उत्रां सांगची लेखाकान गर्जे भायर लीखल्लें म्हळें बरी दिसता. भिकान्यान भीक मागचें सोडल्यार दान दिल्ल्यांक देवाकडेन मागचें दिसना.हांगासर शेणय अपल्या नांव आनी पात्र सार्कें सगळो गजाली शिंतयो कर्न नावाडदीक जाला.अशें म्हणताना एक दीस अंजेल घरांत नातल्या वेळार शेणय येवन सगळ्या संसाराची खबरो उलोवन धर्निच्य अंजेला लागीं काजार जावंक आशेता म्हण खबर सांगता.ह्या वेळार रोज बाय बसल्ले कडेन घट फात्रां बरी जाल्ली हीं गजाल तिळसुंक शेणय घरा अयिल्लो वेळ आनी अंजेल कुम्सार जावन मीस भेटवंक गेल्लो वेळ एक च्य कर्न लेखकान काणीं आयोजन केल्लो वेळ सूक्त जालां.शेणयन सांगलो विषय वोपारिंनी अंजेलाक तिळसितां आनी तीं ह्या विशीं कांयच गण्णें करिना कित्याक म्हळ्यार ताका तो विषय पयलेंच कळीत असलो. रोज बायेन ओत्ताड गालन विषय प्रसताप केल्यारी अंजेल अपणें धरलें नोवेन अखेर जांवदी म्हण अपल्या निर्धारक घट रावता, अंजेलाक कितल्या समस्यांक ओळग केल्यारी आनी भुलेयल्यारी देवाचेर पात्येणेन देवाचा मांदावळीक राकोन रांवचें वाचप्यांक सवकासायेन देवाचा भासावण्याचेर पात्येणीं चडाशें कर्ता

अवस्वर ८

ह्या अवस्वारांत धनी अपणें मोग केल्ल्या अंजेलाक अपणांवचें खातीर वेळघडी मेजून आसलो. आशें धा दीसां भितर धनी रोफी जिवंत आसागी मेला म्हळी खबर काडच्या वावरांत मेतेर जाल्लो. आशें आसतां नेवलांत रोफी सांगाता वावर केल्लो तार्वटी ताका भेटोन तारूं नास जावन रोफी खंडीत जावन मेला म्हळें कळयला.

हो विषय लेखाकान रोपीन बरयिल्ल्या पत्रांत तिळसून वाचप्यांक ताळ पडचें सार्कें लिकला. ह्या वेळार टेलिग्रांत रोपिची खबर कळयनासताना मेल्ल्यांत दाखल जाला म्हळी वर्दी लेखक अपल्या बुद्दांकायेंत लिखता. हीं वर्दी घेवन इक्राव्या दिसाची भेट एक विशेष घडीत जांवच्या अबलेसान धनी रोज बायेचा घरा पावलो. अंजेल एकले मात्र अपल्या भद्र निर्धारचेर आसोन धैरान इनकार केल्यारी धनी अपलें व्हडपण सांडूनसर्वस अंजेला मुखार समर्पण कर्ता. अंजेलाचा मोगाक आशेता आनी भीक मागलें बरीं दिंबियेर पडोन मागचें दृश्य सिंतिमेंताळ रीतीन लिखला, शेणय आनी रोज बाय भियान कांपचें, धनियाचा क्रोधाची रीत भिरांकूळ रीतीन विवर्सिल्लें दिसोन येता, विदोव बायल मनशांक घरांतले भायर लोटचें विलेवारी कर्न गेण वसूल करिजे म्हण धनियाचा अधिताराचो प्रभाव कशें लिखलां.

अवस्वर ९

ह्या अवस्वारांत धैराधीक चली दुबळी चली कोणाचोयी प्रभाव नासताना इतल्या व्हड धनियाचा मोगाक इनकार कर्ता .रागाक आनी क्रोधाक एक जवाब दीवन रचलेल्या रचनराक मात्र पात्येवन रांवचें भोव वर्ती गजाल ह्या पात्रा द्वारीं हय्येका मनशान देवाचा मांडावळीक खाल्ती मान गालुंक जाय देवाचेर दीषट लायिल्ल्यांक अपलो विंचणार आशीर्वादां आनी कुर्पा दिता म्हण वाचप्यांक संदेश दितां.हांगासर परत काणियेची घुंवडी जाता रोज बायेन शेणय सांगाता

अंजेलाक केल्ल्यो शिंत्यो कळीत जातात .धनी नोरबटाच्यो कुतांत्रा खळीत जातात आशें अपल्या चुकिंचो पश्चात्ताप पावोन अंजेला संगी जियेवंक खुशीं वर्ता .कितलें कषट नषट अन्वारां अयल्यारी सुनें सांगाता जियेता म्हण निर्धार कर्ता रोज बाय देव भिरांतिची मनीस तरी अपल्ला कषट हाळू करुंक रीण फारीक करुंक असली वाट धरली म्हण कळीत कर्ता. आशें मांय सुनेचो एक्तार परत जियेवगचें दृश्य भोव अर्धाबरीत. ह्या मारिफात समाजेक व्हड मौल्यांची देणगी लेखाकान दिल्या. वाचप्यांक बरीं देख दिल्या. रोज बायेक आनी अंजेलाक घरांतले भायर गाल्ल्या वेळार तांका रावोंक क्रिसतांवांनी असो दिनासताना हिंद्यांनी दिल्लो म्हण उल्लेख केलां. हांगासर मानवीय मौल्यांक जात भेध ना म्हळें वाचप्यांक लेखाकान कळीत करिजे आस ल्लें आशें सात आट महिने पाशार जाल्लें नंतर रोपी पाटीं कुटमा संगी सांगाता मेळचें तो एक विशिष्ट विषय तरी लेककान साद्या रीतीन विवरिलां. अपूण खरोच्च मरण पावलो तर धनी अंजेला संगी लग्न जावन कुटाम नंदन कर्तो म्हळ्ळो विषय समजोन घेतो आशें लिकलो तो विषय सामाजीक रीतीन खंडीत लेकाकाची पयसिली दीषट म्हण्येत.

रोपी नोरबटान भेटलेंच अपापली गजाली पाशार जातेच अंजेलाची सर्पळी मोगान आनी गौरावान अपली चूक वळकोन अंजेलाक पावीत केल्या म्हण लिकचें भोगसाण्याचो स्पिरीत म्हण विवरिलां आनी अंजेलाचो अखंड भर्वसो वाखाणता गेण माफ कर्ता नवें घर भांधून दितां उपरांत नोरबट अपली राटावळिची आनी ग्रेसत कायेची जिणीं सांडून ब्रदर राफायेल म्हळ्ळ्यां नांवान कोवेंताक भायर सर्ता. रोपी आनी अंजेलाचा आयल्या चेक्या भुरग्यांक नोरबट म्हळ्ळें नांव दीवंक प्रयत्न कर्ता रोपी अपली पतीण अंजेल आनी आवय मोगान संतोसान सांगाता जियेलीं.

अखरेचे घडीत खंडीत देवाचा मांडावळीन एकामेका भोगसाण्याचा स्पिरितान लिखून हीं कादंबरी वाचप्यांक खंडीत बरीं मौल्यां दाकवन दितां. आनी हय्येका घडये देवाचा आधाराचेर पात्येवन जियेवंक प्रेरण दिलां.

संपवणी

आंजेल मांय सुनेची कथा म्हण नांव दिल्ल्यारी धनियान आंजेलाक पळेयले दीसा थावन ताच्या काळजांत मोग उदेल्ले वर्वीं दुबळें कुटां आनी नवें काजारी जोडें आपल्या कुटमा जीविता सांगाता जियेवच्या वेळार भोगुंक नजो जाल्ली आनी सोसुंक आसाध्य जाल्लें कषट भोगले.

प्रक्रतिच्या पासलेंत प्रारंभ जावन कोड्याळ शेहरा पन्यांत काणी पावली.ग्रेसत कुटमा थावन सर्वस्व सांड ल्लें कुटमाची काणी ही.नीती विरोध मोग कर्न चलियेक आपणाची कर्न घेवन सूख भोगुंक जाय म्हळ्ळ्या अबलेसाची काणी.निती खातीर सता खातीर जीव लेगून होगडावन माडतीर मरोंक तयार आसच्या कुटमाची काणी.खंच्यायी संसारी ग्रेसत कायेक भुलानासताना कितले कषट सोसल्यारी देवाचेरग अचल भर्वोसो दवरन खरें पुणी मागल्यार देव आपलें भासायिल्लें फावो कर्ता म्हळ्ळें आंजेल रुजू कर्ता.आशें ही काणी सामाजीक धार्मीक आनी नैतीक मौल्यानी रूपीत जाल्ल्या म्हण्येत.

आधार ग्रंथ

- १.आंजेल कांबरी-जो.सा. अलवारीस.
- २.विसाव्या शेकड्याची कोंकणी मान मनीस-१६९-१७३
- ३.पद्युत्तर पदविका कोंकणी संस्थो सां लूवीस कालेज -११-१४
- ४.विल्सन पिंटो-विषलेशन